

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'ri va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'ri..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish..... 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati..... 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash..... 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'ri 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari..... 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

O'ZBEKISTONNING IQTISODIY RIVOJLANISH TARIXIDA TOG'-KON METALLURGIYA SANOATINING TRANSFORMATSIYASI

Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li
 Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistondagi eng muhim sanoat majmualaridan biri bo'lgan tog'-kon sanoatining rivojlanish tarixiga bag'ishlangan. Tog'-kon sanoati kompleksining kengayishi, yangi quvvatlarning ishga tushirilishi va mavjud korxonalarining rekonstruksiya qilinishi sanoat-texnik bazaning modernizatsiya bosqichlariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Harakatlar strategiyasi, tog'-kon metallurgiya sanoati, "Navoiy KMK" AJ, "Olmaliq KMK" AJ, "O'zkimyosanoat".

Abstract: This article is devoted to the history of the development of the mining industry, one of the most important industrial complexes in Uzbekistan. The expansion of the mining industry complex, the commissioning of new capacities, and the reconstruction of existing enterprises are aimed at modernizing the industrial and technical base of the complex.

Key words: Action strategy, mining and metallurgical industry, "Navoiy KMK" JSC, "Almalik KMK" JSC, "Uzkimyosanoat".

Аннотация: Данная статья посвящена истории развития горнодобывающей промышленности, одного из важнейших промышленных комплексов Узбекистана. Расширение горнодобывающего комплекса, ввод новых мощностей и реконструкция действующих предприятий направлены на модернизацию производственно-технической базы комплекса.

Ключевые слова: Стратегия действий, горно-металлургическая отрасль, АО "Навоийский ХМК", АО "Алмалык ХМК", "Узкимёсаноат".

KIRISH

Ma'lumki, dunyo mamlakatlarida aholi sonining oshib borishi tabiiy resurslarga bo'lgan talabning ham ortishiga olib kelmoqda. Ushbu talabni qondirish uchun har yili yer qa'ridan bir necha yuz milliard tonna xomashyo qazib olinmoqda.

Hozirgi davrda jahon bozorida kon-metallurgiya, elektrotexnika, mashinasozlik va atom sanoati mahsulotlariga, jumladan, oltin, uran, mis va kumushga bo'lgan talab oshmoqda. Shu sababli qimmatbaho metall ishlab chiqaruvchi yirik kompaniyalar jahon reytingida o'z o'rnini mustahkamlash maqsadida ishlab chiqarish jaryonlarini takomillashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda boshqaruvning yangi tizimlarini tatbiq etish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirmoqda.

Ushbu sohalarning tarixiy evolyutsiyasini tahlil qilish va rivojlanish istiqbollarini belgilab olish bugungi kunning muhim vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi jahonda tog'-kon va metallurgiya sanoati yuqori rivojlangan mamlakatlar qatoridan mustahkam o'rin olgan. Hozirgacha O'zbekistonda jami 2,7 mingdan ortiq istiqbolli turli foydali qazilma konlari aniqlangan. Ular 100 ga yaqin mineral-xom ashyo turlarini o'z ichiga oladi. Muhim strategik manbalar – neft va gaz kondensati, tabiiy gaz bo'yicha 155 ta kon, qimmatbaho metallar bo'yicha 40 dan ortiq, rangli, nodir va radiaktiv metallar bo'yicha 40 ta, kon-kimyo xom ashyosi bo'yicha 15 ta kon va boshqa konlar qidirib topilgan hamda ishga tushirilgan.

Tog'-kon va metallurgiya sanoati qadimgi davrlardan beri ma'lum. 18-asr oxiri – 19-asr boshlaridan jadal rivojlana boshlagan. 20-asr oxirlariga kelib dunyoda yiliga 5 mlrd tonnadan ortiq ko'mir, 3 mlrd tonnadan ortiq neft, 2,3–2,5 trln m³ tabiiy gaz va 1 mlrd tonna temir rudasi qazib olinmoqda. Boshqa turdagi mineral xom ashyo-

larni qazib olish hajmi nisbatan kamroq. Jumladan, dunyoda so'nggi yillarda yiliga 2,2–2,3 ming tonna oltin qazib olinmoqda. Uran yetkazib beruvchi yirik mamlakatlar qatoriga Kanada, Avstraliya, JAR va O'zbekiston, kaliy bo'yicha esa Kanada hamda Germaniya davlatlari kiradi. Temir rudasini qazib olish iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda (AQSH, Kanada, Avstraliya, JAR, Xitoy, Shvetsiya, Rossiya, Ukraina) hamda rivojlanayotgan mamlakatlarda (Braziliya, Hindiston, Venesuela, Liberiya) keng miqyosda amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son'li Farmoni, 1994-yil 23-sentabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Yer osti boyliklari to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-martdagi "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" davlat korxonasini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4629-son² qarori, 2020-yil 26-maydagi "Olmaliq KMK" AJ konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4731-son³ qarori, 2021-yil 23-avgustdagi "Qimmatbaho metallar va qimmatbaho toshlar to'g'risida"gi Qonuni va sohaga oid boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi⁴.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada umumiy qabul qilingan metodlar – xolislik, tarixiy tahlil, qiyosiy-mantiqiy tahlil va xronologik ketma-ketlik tamoyillari asosida tog'-kon metallurgiya sanoatining rivojlanish bosqichlari ilmiy manbalar asosida yoritib berish ko'zda tutilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tog'-kon va metallurgiya sanoati – foydali qazilmalar konlarini qidirish, ularni yer ostidan qazib olish hamda dastlabki qayta ishlash (boyitish) bilan shug'ullanuvchi ishlab chiqarish tarmoqlari majmuasidir. Kon sanoati quyidagi asosiy guruhlarga bo'linadi: yoqilg'i qazib olish sanoati – neft, tabiiy gaz, ko'mir, slanets, torf qazib olish; ruda qazib olish sanoati – temir rudasi, marganets rudasi, rangli metallar, qimmatbaho va noyob metallar rudalari, radioaktiv elementlar; nometall qazilma va mahalliy qurilish materiallari sanoati – marmar, fanit, asbest, bo'r, dolomit, kvarsit, kaolin, gips, mergel, dala shpati, ohaktosh va boshqalar; kon-kimyo sanoati – apatit, kaliy tuzlari, nefelin, selitra, oltingugurt kolchedani, bor rudalari, fosfat xom ashyosi qazib olish; gidromineral suvlar sanoati – mineral yer osti suvlari, suv ta'minoti va boshqa maqsadlar uchun suv olish. O'zbekiston iqtisodiyotida kon-metallurgiya sanoati yirik korxonalar – Navoiy kon-metallurgiya kombinati, Olmaliq kon-metallurgiya kombinati va O'zbekiston metallurgiya kombinati tomonidan shakllangan bo'lib, ushbu korxonalar iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'zbekistonda kon-metallurgiya sanoatining mustaqillik yillaridagi rivojlanish dinamikasi respublika va xalqaro iqtisodiy-siyosiy jarayonlarga bog'liq bo'lib, islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirildi. 1991-yilning oktyabr oyida Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov Zarafshon shahrida konchilar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Ushbu uchrashuv natijasida konchilarning ijtimoiy himoyasiga jiddiy e'tibor qaratilib, Navoiy kon-metallurgiya kombinati zamonaviy uskunalar bilan jihozlanishi lozimligi ta'kidlandi. Muhim bosqichlar: 1991-yil – 2-gidrometallurgiya zavodida 22-blok ishga tushirildi, "Ko'kpatas" va "Sharqiy" konlarida kon ishlari boshlandi, Ta'mirlash-mexanika zavodi – Navoiy mashinasozlik zavodi deb qayta nomlandi. 1993-yil – NKMK mahsulotining yuqori sifati uchun "Sifat uchun brilliant yulduz" (Braziliya) va "Sifat uchun sovrin" (Ispaniya) mukofotlariga sazovor bo'ldi, 5-kon boshqarmasi NKMK tarkibiga kiritildi. 1994-yil – London qimmatbaho metallar quymalari bozori assotsiatsiyasi tomonidan NKMKga "Optimal yetkazish" maqomi berildi. 1995-yil – 3-gidrometallurgiya zavodining birinchi navbati va "Ko'kpatas" konidagi kar'erlar foydalanishga topshirildi, oltinni uyumlarda tanlab eritmaga o'tkazish majmuasi ishga tushirildi. 1996-yil – Jeroy-Sirdaryo fosforitlar konining Tashqo'ra uchastkasida konchilik ishlari boshlandi. 1997-yil – "Kindik-Tepa" konida uranni yer ostida tanlab eritmaga o'tkazish texnologiyasi ishga tushirildi, 1-gidrometallurgiya zavodida suyuq shisha sanoat ishlab chiqarishga joriy etildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 21-martdagi 136-sonli qarori – "1992–1995-yillarda Zarafshon-Uchquduq mintaqasini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish va NKMK korxonalarining ishini jadal barqarorlashtirishni ta'minlash tadbirlari haqida" qarori muhim ahamiyat kasb etdi. 1993-yilda uran ishlab chiqaruvchi Leninobod kon-kimyo kombinatining 5-kon boshqarmasi NKMK tarkibiga o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 26-apreldagi qarori bilan "O'zbekolmosoltin" assotsiatsiyasiga qarashli "Zarmitan", "Marjonbuloq" va "Qoraqo'ton" oltin konlari NKMK tarkibiga kiritildi, bu esa oltin ishlab chiqarishni ko'paytirish va xomashyo bazasini kengaytirishga imkon yaratdi.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5841063>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4755119>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-4829169>

4 Xolmamat Rashidovich Raupov. O'zbekistonda kon-metallurgiya sanoatining shakllanishi va taraqqiyoti (1943–2024-yy.) tarix fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent-2024. 6-bet.

2009-yilda Qo'shrabot tumani Zarmitan posyolkasida yiliga 1,8 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega 4-gidrometallurgiya zavodini qurish ishlari boshlandi. So'nggi yillardagi yutuqlar: 2015-yil – Kombinatda mahalliyashtirish dasturi doirasida 24,4 milliard so'mlik loyihalar amalga oshirildi. 2021-yil – Mahalliyashtirish dasturining natijasida bu ko'rsatkich deyarli 3 barobar oshdi. Oltin ishlab chiqarish hajmi 2016-yilga nisbatan 26 foizga, kumush ishlab chiqarish hajmi 46 foizga oshdi, 15 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. 2017-yilda texnologik jarayonni amalga oshiradigan jihoz va uskunalar uchun Germaniyaning "ENGINEERING DOBERSEK GmbH" kompaniyasi mutaxassislari bilan birgalikda xalqaro patent olindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Navoiy kon-metallurgiya kombinati uchun kadrlar tayyorlash tizimida 1994-yil 25-yanvarda "Qizilqumno-dirmetallolitin" davlat konsernining Navoiy kon-metallurgiya kombinatini kadrlar bilan ta'minlash hamda mehnat-kashlarning ijtimoiy shart-sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. 1994-yilda respublika va MDH davlatlaridagi oliy o'quv yurtlarida 912 nafar talaba kombinat hisobidan o'qitildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 7-iyuldagi "Navoiy davlat konchilik institutini tashkil etish to'g'risida"gi PF-1203-son⁵li farmoni asosida "Navoiy davlat konchilik instituti" tashkil etildi. 1996-yil 16-sentabrda Navoiy davlat konchilik instituti huzurida 19-litsey-internat o'z faoliyatini boshladi. Shuningdek, Navoiy shahridagi 2-hunar-texnika bilim yurti negizida Navoiy davlat konchilik instituti huzurida kollej tashkil etildi. Biroq, kollej bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash masalalari yetarli darajada hal etilmadi. Kombinat rahbariyati korxonaga uchun zarur bo'lgan mutaxassislarni boshqa davlatlarda tayyorlashni davom ettirdi. Jumladan, 1996-1998-yillarda Rossiya Federatsiyasining Tomsk politexnika universiteti, Moskva po'lat va qotishmalar instituti (MISIS) kabi oliy o'quv yurtlarida kombinatning 200 nafardan ortiq ishchi-xodimlari tahsil oldi. 2016-yilda institutning 2000 nafar talabaga mo'ljallangan o'quv binosi topshirildi va zamonaviy o'quv hamda ilmiy laboratoriya jihozlari bilan to'liq ta'minlandi. 2017-2018-yillar davomida institutning mutaxassislik kafedralari 6 million dollar qiymatdagi zamonaviy o'quv va ilmiy-tadqiqot laboratoriyalari bilan jihozlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 31-martdagi PQ-186-son⁶ qarori bilan Navoiy davlat konchilik instituti "Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti" sifatida qayta tashkil etildi. Shuningdek, qaror bilan universitet huzurida Nukus konchilik instituti va "Navoiy" ilmiy-texnologiya sanoat parki tashkil etildi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston Respublikasi ixtiyoriga o'tgan Navoiy kon-metallurgiya va Olmaliq kon-metallurgiya kombinatlari oldida qiyin vazifalar yuzaga keldi. Ittifoqning tarqalishi natijasida xo'jalik aloqalarining uzilishi, valyuta tanqisligi kabi muammolar paydo bo'ldi. Ushbu murakkab davrda kadrlarning ko'chib ketishi natijasida yuzaga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida respublika va korxonalar rahbariyati tomonidan samarali tashkiliy ishlar olib borildi. Natijada mahalliy kadrlarning yangi avlodi shakllandi. Mahalliy kadrlarni tayyorlashda Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti va uning Olmaliq filiali kabi oliy ta'lim muassasalari alohida ahamiyat kasb etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Investitorlar uchun qulay va jozibador sharoit yaratishga qaratilgan amaliy ishlarimizni yanada jadal-lashtiramiz // 2022 yil 24 martda Birinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumining ochilish marosimida so'zlangan nutq.
2. Xolmamat Rashidovich Raupov. O'zbekistonda kon-metallurgiya sanoatining shakllanishi va taraqqiyoti (1943–2024-yy.) // Tarix fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2024. 6-bet.
3. Abdullayeva M. Metallurgiya korxonalarining rivojlanish strategiyasi. – 230 b.
4. Aripov A. R., Sayfullayev F. I., Qurbonov M. N., Majidova I. I. O'zbekistonda kon-metallurgiya sanoatining shakllanish va rivojlanish tarixi // Sanoatda Raqamli Texnologiyalar, 2(03), 2024.
5. Навоийский горно-металлургический комбинат. История создания и развития. – С. 273.
6. Navoiy KMK Markaziy arxivi. 1-jamg'arma, 1-OD-ro'yxat, 1229-ish, 180-varaq.
7. Sanaqulov Q., Raupov X., Sadridinov N. Yangilanayotgan O'zbekiston. – B. 272.
8. Navoiy KMK Markaziy arxivi. 1-jamg'arma, 1-OD-ro'yxat, 6247-ish, 10-varaq.
9. Djulibekov N., Kostayev U. Navoiy kon-metallurgiya kombinati. – B. 19.
10. Sanaqulov Q. Yangi taraqqiyot yo'lida sobitqadamlik ila ilgarilayotgan kombinat. – B. 10.
11. Navoiy KMK Markaziy arxivi. 1-jamg'arma, 1-OD-ro'yxat, 6147-ish, 22-varaq.
12. Navoiy viloyat arxivi. 438-jamg'arma, 1-ro'yxat, 104-ish, 15-varaq.
13. Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti.

5 <https://www.lex.uz/uz/docs/-183789>

6 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5933941>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.